

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6655321>
УДК 37.372

Одишвили Г.Н.

Одишвили Георгий Нодариевич, учитель, «Школа № 1538» ДО города Москвы, 125464, Москва, Ново тушинский проезд, дом 8, корпус 2. E-mail: Karra433@gmail.com.

Алгоритм изучения исторической личности с использованием мемориальной литературы на уроках истории как ресурса воспитания патриотизма у старших школьников

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению алгоритма изучения исторической личности с использованием мемориальной литературы на уроках истории как ресурса воспитания патриотизма у старших школьников. Представлена алгоритмизация педагогического процесса при изучении исторических персонажей, анализируются особенности его реализации с использованием активных методов, технологий и форм обучения и воспитания. Выявлены корреляции при изучении исторической личности посредством применения рассмотренных методов и алгоритмов, форм работы при исследовании мемориальной литературы с решением ряда важных задач патриотического воспитания молодежи как ценности, несущей конструкции современного Российского общества. В результате сделан вывод, о важности для педагога в своей учебно-воспитательной деятельности, в соответствии с обоснованными методическими принципами открытости к изменениям и адаптивности всех компонентов воспитательного процесса и их содержания, не просто создавать и поддерживать статические психолого-педагогические условия, а непрерывно оптимизировать данные условия.

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, гражданственность, патриотические ценности, патриотическое сознание, урок истории, мемориальная литература, исторические персоналии, ценности современного общества.

Odishvili G.N.

Odishvili Georgy Nodarievich, teacher, "School No. 1538" TO the city of Moscow, 125464, Moscow, Novo Tushinsky passage, house 8, building 2. E-mail: Karra433@gmail.com.

An algorithm for studying a historical personality using memorial literature in history lessons as a resource for educating patriotism in older schoolchildren

Abstract. This article is devoted to the consideration of an algorithm for studying a historical personality using memorial literature in history lessons as a resource for educating patriotism among senior schoolchildren. The algorithmization of the pedagogical process in the study of historical characters is presented, the features of its implementation using active methods, technologies and forms of education and upbringing are analyzed. Correlations are revealed in the study of historical personality through the application of the considered methods and algorithms, forms of work in the study of memorial literature with the solution of a number of important tasks of patriotic education of youth as a value bearing the structure of modern Russian society. As a result, it is concluded that it is important for a teacher in his educational activity, in accordance with the sound methodological principles of openness to changes and adaptability of all components of the education-

al process and their content, not just to create and maintain static psychological and pedagogical conditions, but to continuously optimize these conditions.

Key words: patriotism, patriotic education of youth, civic consciousness, patriotic values, patriotic consciousness, history lesson, memorial literature, historical personnel, values of modern society.

Любые знания и ценности в сфере патриотического воспитания, как и подкрепляющая их в соответствии с принципом социально- и практико-ориентированности деятельности, должны носить личностно значимый характер, особенно в старшем школьном возрасте, когда у обучающихся уже сформировались определенные личностные воззрения, предпочтения, видения, склонности к восприятию определенных средств и методов обучения, приоритет той или иной ведущей деятельности и образовательных направлений, оценочные тактики и стратегии, взгляды на окружающий мир и свое место в семье, классе, школьном коллективе, обществе. Пусть они не всегда имеют позитивную окраску и однозначность, но, тем не менее, в них как личностном новообразовании наблюдается определенная устойчивость, давление на которые с целью замены «положительными ценностными ориентирами и взглядами» может привести к совершенно обратному эффекту, отвержению, безразличию, либо наоборот – формированию лже-патриотизма, который, к сожалению, как уже отмечалось в нашей работе, широко распространен в современном российском обществе и особенно в рядах молодежи. К такому же эффекту может привести и неадекватный подбор средств, методов и технологий воспитания и обучения на уроках истории.

Обращаясь к логике проектирования образовательного и воспитательного процесса, отметим, что в процессе патриотического воспитания школьников на уроках истории с использованием мемориальной литературы в методическом плане особую роль в старшем школьном возрасте играет правильный выбор **типа взаимодействия** между педагогом и обучающимися (по возможности, включающий в воспитательный процесс и других субъектов образования в соответствии с определенным нами

ранее содержанием так называемого «коллективного субъекта патриотического воспитания»), формирующей соответствующую учебно-воспитательную среду, в рамках которой реализуются определенные методы и технологии обучения и воспитания, репрезентирующие содержание мемориальной литературы (того или иного типа или системы источников).

Подчеркнем, что неадекватный выбор типа взаимодействия между образовательными субъектами может нивелировать возможности и потенциал даже самых инновационных, представляющих значительных интерес для обучающихся старшего школьного возраста, технологий и методов обучения и воспитания патриотизма. Между тем, спектр данных параметров в методике преподавания значительно превышает практику, в связи с чем далее при анализе методов и технологий воспитания и обучения на уроках истории в процессе формирования патриотизма обучающихся старшего школьного возраста с использованием мемориальной литературы нами будет уделяться внимание корреляции с соответствующим типом педагогического взаимодействия, что требует их дальнейшего уточнения и дифференциации.

Опираясь на типологию, представленную в исследованиях М.И. Рожкова и Л.В. Байбародовой, мы считаем целесообразным выделить среди ключевых типов взаимодействия следующие: обладающие положительной результативностью и представляющие собой конструктивные, продуктивные типы, предполагающие активность обучающихся – сотрудничество, диалог, соглашение, опека (координация), а также имеющие противоположный градус результативности типы (ряд которых уже был назван нами в работе) – подавление, индифферентность, конфронтация [5, с.49].

При этом данные типы могут проявляться в практике преподавания как самостоятельно, так и в интеграции. Проецируя точку зрения и методические обоснования исследователя на воспитательную плоскость применения мемориальной литературы на уроках истории, мы разделяем точку зрения автора. Таким образом, можно говорить о наибольшей эффективности сотрудничества типа взаимодействия как совместного проектирования воспитательной и образовательной среды и процесса: определения целей деятельности, уточнения проблемы в рамках запланированной темы, совместного планирования предстоящей работы, проблематизации, совместного распределения сил, средств, предмета в рамках выбора ведущего типа (типов) деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого участника: совместный контроль, оценка результатов работы и их рефлексия, а затем прогнозирование новых целей и задач.

Безусловно, данная совместная деятельность осуществляется при координационной роли и под контролем педагога, что имеет особую значимость в процессе патриотического воспитания на базе исторических дисциплин и рассматриваемого средства обучения. Это обусловлено тем, что компетенции (в т.ч. информационная, исследовательская, социокультурная и др.) и возможности обучающихся (аналитические и др.) даже в старшем школьном возрасте еще находятся на недостаточно зрелом уровне, что может привести к деформациям ценностных ориентаций и некорректной трактовке изучаемого материала и его интериоризации.

В контексте патриотического воспитания в данном случае важность сохраняет тот аспект, что у обучающихся старшего школьного возраста формируется отношение к себе и другим людям как творцам общей пользы, как единомышленникам и товарищам по общей деятельности на благо Отечества [5, с.50]. Форматы взаимодействия в виде соглашения и опеки представляют особую результативность при применении индивидуальных форм обуче-

ния и воспитания патриотизма на уроках истории при изучении мемориальной литературы (например, в ходе проектной работы и т.д.).

Значительную эффективность педагогическое взаимодействие в виде соглашения обнаруживает, как свидетельствует наш опыт преподавания истории и применения мемориальной литературы как средства воспитания патриотизма, у старших школьников. Также важным фактором является более высокий уровень личностных, предметных и метапредметных компетенций обучающихся, благодаря которым они могут справиться с более высокой долей самостоятельности в совместном воспитательном процессе (в этом случае работа может быть реализована и с таким достаточно сложным для школьников видом мемориальных источников как, например, архивные материалы).

Ведя речь о диалоговом типе, следует отметить, что результативность его применения обеспечиваются за счет присущих ему свойств открытости, искренности, эмоциональной насыщенности, отсутствия предвзятости. Крайне значимую роль, как отмечает И.Ф.Исаев [2, с.99], в данном случае выполняет уровень профессионально-педагогической и патриотической культуры педагога, не позволяющие превратиться диалогу неэмоциональный монолог, снижая воспитательный потенциал данного типа взаимодействия и приводящей к реакции индифферентности или отрицания у обучающихся. Отсутствие навыков и умений или желания ведения продуктивного диалога, что часто наблюдается у педагогов истории при трансляции ценностных патриотических ориентаций, приводит к недоброжелательности в отношениях со старшими школьниками, недоразумениям, спорам, конфликтам. В то время как правильно построенный диалог на базисе мемориальной литературы как воспитательного источника позволяет создать благоприятные условия для сотрудничества участников педагогического процесса.

Крайне важно, чтобы выбранный педагогом методический инструментарий оказывал всестороннее, активное, действенное влияние на состояние всех компонентов патриотизма старших школьников. Мемориальная литература, как одно из системообразующих (но при этом, безусловно, не единственных, а используемых в комплексе с другими) средств воспитания патриотизма на уроках истории, объединяет потенциал различных сфер патриотического воспитания, как показало проведенное исследование. В силу своих содержательных, структурных и функциональных характеристик оно охватывает «проблематику культуры памяти, культурного наследия, социальной коммуникации» [6, с.14] и обладает потенциалом и возможностями именно подобного всестороннего, многоаспектного воспитательного воздействия, а в силу свойств «конструктивности» (в терминологии А.В.Святославского) [6, с.15] и активного, действенного влияния на школьников, «снятия внутренних противоречий, неизбежно возникающих в процессе формирования исторических образов, что делает ее инструментом снижения социальных напряжений и конфликтности» [6, с.15], к которым особо чувствительны обучающиеся в старшем школьном возрасте. Это обусловлено психологическими особенностями данных школьников. Все вышеуказанное является актуальной проблемой современного общества и российского государства.

Однако, несмотря на значительный потенциал мемориальной литературы в воспитательном плане, он может остаться не до конца раскрытым и использованным в воспитательном процессе на уроках истории. При этом воспитание, в то же время, при всех достоинствах мемориальной литературы, осложняется определенной долей субъективизма ее авторов, свойственным ряду источников специализированным характером, предназначенностью «для внутреннего пользования» (например, архивных материалов) или «ограниченного межличностного общения». Это делает та-

кие источники трудно воспринимаемыми широкой читательской аудиторией, в том числе такой возрастной категорией образовательных субъектов как старшие школьники, еще не обладающих культурой и компетенциями работы с такими источниками и извлечения из них соответствующих данных, закономерно испытывающих к ним низкий интерес и мотивацию к использованию.

В процессе воспитания патриотизма на уроках истории вследствие этих факторов может быть использовано не каждое мемориальное произведение, применение которых представляет собой сложный и комплексный процесс, хотя и приносящий, как свидетельствует наш педагогический опыт, достаточно высокие результаты в области воспитания патриотических ценностей молодежи в силу его новизны, эмоциональной и историко-событийной насыщенности, исторической документальности и достоверности.

Подобные обстоятельства часто обуславливают низкий уровень применения мемориальной литературы и рядом педагогов в ходе обучающего и воспитательного процесса в школе, даже на уроках истории. Одно из характерных свидетельств в пользу данного тезиса и неразработанности методического аспекта – отсутствие однозначного понятия мемориальной литературы в современной педагогической науке и актуальных системных исследований в области применения методического инструментария в ходе ее использования, которые в большей степени носят разрозненный характер).

Основную проблему применения мемориальной литературы на уроках истории в качестве средства формирования патриотизма у старших школьников при всем его воспитательном, образовательном и содержательно-информационном потенциалах мы видим в том, что нынешнее поколение старших школьников принадлежит уже не к «поколению читающих» (в терминологии Г.Маклюэна и Ю.Лотмана) [3, с. 83], и даже не к поколению, для которого приоритетной для восприятия и интери-

оризации ценностно-значимой информации является медиатизация, а к поколению «цифровой эпохи», которое в определенной степени сохранило навыки и возможности первых двух поколений, но при этом нуждается в как можно более глубоком и многостороннем погружении, опосредовании, визуализации, реконструкции и виртуализации. И хотя любой педагог истории понимает, что та же медиатизация (объединяющая средства, с помощью которых сообщение о событии «доносится» до аудитории), во многом несоразмерна отображаемой исторической действительности как базису трансляции патриотических смыслов и формирования на их основе личностной позиции – хотя в этой несоразмерности и заключается возможность выполнения ими их посреднической функции. Кроме того, таким средствам еще нужны формы, принимая которые сообщение окажется правильно и эффективно декодированным обучающимися в воспитательно-патриотическом плане: формы имеют отношение к навыкам «чтения» и работы с различными видами исторических источников и исследования, анализа, интерпретации их содержания получателем) [4], не говоря уже о следующем, цифровом этапе, еще более усложняющем процессы медиатизации исторической информации и ее воспитательного потенциала. Однако в то же время эти процессы и трансформации в условиях развития современного человечества, и его прогресса являются неизбежными и закономерными. В связи с чем педагогу необходимо принимать их как данность, учитывая в ходе планирования воспитательного процесса в старшей школе и его методического обеспечения.

Таким образом, алгоритм изучения исторических персоналий на основе мемориальной литературы на уроках истории в процессе воспитания патриотизма у старших школьников стимулирует их к достижению высокого уровня рефлексии – самостоятельному поиску ответа на вопросы:

1) «Кто помнит?», без которого трудно дать ответы на другие вопросы

патриотической культуры как важнейшего конечного новообразования;

2) «О ком следует помнить?»;

3) «Что следует помнить?»;

4) «Как следует помнить?»;

5) «Почему следует помнить?».

Следует отметить, что целесообразность и важность применения методов и технологий обучения и воспитания активного характера в процессе воспитания патриотизма старших школьников на уроках истории сегодня обусловлено в том числе историческими причинами и актуальными социально-культурными, духовно - нравственными и политическими реалиями.

Очень долго наше государство сохраняло за собой «смыслополагающую» роль в формировании патриотизма молодежи и взрослых, в интерпретации исторических событий. Однако затем, в 90-е гг. XX в. эта роль была утеряна, в результате чего образовался вакуум, и наши граждане, особенно молодежь, не справились с буквально обрушившейся на них функцией самостоятельного заполнения символических полей, которые в идеале должны способствовать «согласованию базовых составляющих личной и социальной идентичности людей с национально-культурной и гражданской идентичностями, поддерживаемыми государством, в котором они проживают» [1, с.113]. У многих этот вакуум так и остался незаполненным, приведя к индифференции к явлению патриотизма как таковому, у других же – компенсировался разрозненными, фрагментированными или ложными патриотическими смыслами и ценностными ориентациями. В подобных условиях активные методы и технологии призваны обеспечить оперативное наполнение и реконструкцию подобного вакуума, а также стимулировать трансформацию нового наполнения в личностно осмысленную деятельностьную позицию, социальную, гражданскую и патриотическую активность.

Обращаясь в данном контексте к вопросу приоритетности применения активных методов и технологий реализации об-

разовательного процесса с использованием потенциала мемориальной литературы на уроках истории в целях патриотического воспитания старших школьников, следует, в первую очередь, сосредоточиться на их краткой характеристике и систематизации, с целью дальнейшего уточнения особенностей и возможностей их реализации в контексте исследуемого средства. Ведя в современных условиях речь о поисках и отборе наиболее эффективных средств воспитания патриотизма в обозначенных выше обстоятельствах, средств, которые «работают» на национальную идею как на фактор, определяющий смысл существования социальной общности (народа) и цементирующий ее национальную идентичность как устойчивое духовно-нравственное состояние, современная теория и методика преподавания и воспитания сталкиваются с острой, но при этом достаточно давней проблемой, заключающейся в дихотомии «объективного» и «эмоционального» [11, с. 147].

Учитывая выдвинутый исследователями [9] тезис об отсутствии у исторической памяти объективного измерения как такового (и, следовательно, неизбежности и важности переживания индивидуальной и коллективной эмоции в отношении событий прошлого) и опираясь на проделанный зарубежными исследователями в 70-80-х гг. XX в. анализ массового «изобретения традиций» как стратегии политических элит по удержанию власти, закономерно, что доля «эмоционального» компонента в применяемых сегодня средствах, формах, методах и технологиях патриотического воспитания на уроках истории, равно как и его содержания, актуализирующих патриотические смыслы в процессе патриотического воспитания современной молодежи, должна быть достаточно высока. С такими стратегиями, точнее с их вариативным проявлением, активно столкнулась на протяжении исторического развития и наша страна – и в досоветский, и советский, и постсоветский период, и последствия, наравне с новыми проявлениями которых переживаются его населением,

в том числе представителями подрастающего поколения и сегодня.

Мемориальная литература по своим свойствам и характеристикам, как уже подчеркивалось в нашей работе, во многом отвечает подобным требованиям, обладая при этом определенным своеобразием. Поясним данный тезис, обращаясь к теории Яна Ассмана [10], согласно которой культурная и историческая память человечества может быть «холодной» и «горячей». Современные нации и государства склонны актуализировать в своих национальных историях «горячую» версию памяти, которая в плане патриотического воспитания имеет значение ориентирующей силы. Следует принимать во внимание тот факт, что мемориальную литературу как воспитательное средство и категорию исторических источников в контексте данной теории, на наш взгляд, можно отнести к своего рода пограничным (градус одних источников достаточно высок, других же – относительно низок). При этом развитие современной методики преподавания, в том числе в области исторических дисциплин, обеспечивает данное средство значительными резервами и механизмами «активации» источников. Указанная активация и трансформация категорий «объективное – эмоциональное» осуществляется с помощью широкого спектра методов и технологий обучения и воспитания, которые в то же время позволяют обеспечить ее перевод в категорию «деятельностного» и «лично-значимого» новообразования обучающихся, и кроме того, уберечь от попыток исторического мифотворчества, создания «обосновывающей истории» (часто сопровождающих «горячую» культурную и историческую память народа), приводящих к закреплению и интериоризации ложных исторических знаний и патриотических ценностей.

В связи с вышесказанным можно констатировать, что формирование патриотизма в условиях современного образовательного процесса, реализуемого на уроках истории в старшей школе в современных условиях средствами мемориальной лите-

ратуры должно опираться на процесс педагогического проектирования как специально организуемую, целе- и результат-обусловленную, тщательно планируемую, продуманную педагогическую деятельность. Эта деятельность, должна, в свою очередь, основываться на интеграции традиционных и инновационных методов, технологий обучения и воспитания, носящих **активный характер**, потенциал которых дополняется применением междисциплинарного подхода, конвергенцией различных направлений патриотического воспитания, функционирующих и создаваемых в образовательной среде школы и общешкольной системе патриотического воспитания как ее элементе, урочной, внеурочной и внешкольной активности.

Таким образом, можно сделать вывод, что патриотическое воспитание старших обучающихся на уроках истории представляет собой сложный, системный, динамический процесс сознательного, целенаправленного, многостороннего и активного воспитательного воздействия на личность обучающегося. В качестве конечного результата данного процесса вы-

ступает формирование истинного патриотизма как интегрального комплексного качества личности старшего школьника, проявляющегося в устойчивой личностной патриотической позиции и социальной деятельности. При этом алгоритм применения мемориальной литературы как средства воспитания, ввиду рассмотренных свойств данного феномена и его функций, маркирует данный процесс еще более высоким уровнем комплексности. В то же время, он педагогический процесс обогащается новыми возможностями более глубокого, эмоционального и многоаспектного, комплексного воздействия на обучающихся в старшем школьном возрасте. Исходя из этого, учителю истории необходимо в своей учебно-воспитательной деятельности, в соответствии с обоснованными выше методическими принципами открытости к изменениям и адаптивности всех компонентов воспитательного процесса и их содержания, не просто создавать и поддерживать статические психолого-педагогические условия, а непрерывно оптимизировать данные условия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астафьева О.Н. Историческая память как ресурс культурной политики и формирование коллективной идентичности // Культурная память в контексте формирования национальной идентичности России в XXI веке: Коллектив, монография / Новый ин-т культурологии; отв. ред. Н.А. Кочеляева. М.: Совпадение, 2015. С.80-93.
2. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. М.: Академия, 2013. 212 с.
3. Мазыкина Н., Монахов А. Методические рекомендации по совершенствованию военно-патриотическому воспитанию детей и подростков // Воспитание школьников. 2003. № 6. С.13-17.
4. Марков Д.А. Тетрадь для самостоятельных работ по изучению истории местного края (Для учащихся старших классов, учителей начальных училищ и любителей старины). М.: б.и., 1916. 52с.
5. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. М.: Педагогика, 2010. 256 с.
6. Силкова К.А., Плешкова И.А. Патриотизм и патриотическое воспитание в системе ценностей современной российской молодежи // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2013. № 2 (12). С. 36-47.
7. Федеральные государственные образовательные стандарты // Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 2018. URL: <https://минобрнауки.рф/документы/543> (дата обращения: 15.04.2018)
8. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 31.12.2012, N 53 (ч. 1). Ст. 7598

9. Чистякова В.О. «Память о войне» как элемент национальной идеи // Культурная память в контексте формирования национальной идентичности России в XXI веке: Коллектив. монография / Новый ин-т культурологии; отв. ред. Н. А. Кочеляева. М.: Совпадение, 2015. С.90
10. Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. C. H. Beck, München, 1992. 344 p.
11. Sobchak V. The Persistence of History: Cinema, Television, and the Modern Event. N.Y.: Routledge, 1996.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Astaf'eva O.N. Istoricheskaja pamjat' kak resurs kul'turnoj politiki i formirovanie kollektivnoj identichnosti // Kul'turnaja pamjat' v kontekste formirovanija nacional'noj identichnosti Rossii v XXI veke: Kollektiv, monografija / Novyj in-t kul'turologii; отв. red. N.A. Kocheljaeva. M.: Sovpadenie, 2015. S.80-93.
2. Isaev I.F. Professional'no-pedagogicheskaja kul'tura prepodavatelja. M.: Akademija, 2013. 212 s.
3. Mazykina N., Monahov A. Metodicheskie rekomendacii po sovershenstvovaniju voenno-patrioticheskomu vospitaniju detej i podrostkov // Vospitanie shkol'nikov. 2003. № 6. S. 13-17.
4. Markov D.A. Tetrad' dlja samostojatel'nyh rabot po izucheniju istorii mestnogo kraja (Dlja uchashhihsja starshih klassov, uchitelej nachal'nyh uchilishh i ljubitelej stariny). M.: b.i., 1916. 52 s.
5. Rozhkov M.I., Bajborodova L.V. Organizacija vospitatel'nogo processa v shkole. M.: Pedagogika, 2010. 256 s.
6. Silkova K.A., Pleshkova I.A. Patriotizm i patrioticheskoe vospitanie v sisteme cennostej sovremennoj rossijskoj molodezhi // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2013. № 2 (12). S. 36-47.
7. Federal'nye gosudarstvennye obrazovatel'nye standarty // Oficial'nyj sajt Ministerstva obrazovanija i nauki RF. 2018. URL: <https://Minobrnauki.rf/dokumenty/543> (data obrashhenija: 15.04.2018)
8. Federal'nyj zakon "Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii" ot 29.12.2012 N 273-FZ // Sobranie zakonodatel'stva RF. 31.12.2012, N 53 (ch. 1). St. 7598
9. Chistjakova V.O. «Pamjat' o vojne» kak jelement nacional'noj idei // Kul'turnaja pamjat' v kontekste formirovanija nacional'noj identichnosti Rossii v XXI veke: Kollektiv. monografija / Novyj in-t kul'turologii; отв. red. N. A. Kocheljaeva. M.: Sovpadenie, 2015. S.90
10. Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. C. H. Beck, München, 1992. 344 r.
11. Sobchak V. The Persistence of History: Cinema, Television, and the Modern Event. N.Y.: Routledge, 1996.

Поступила в редакцию 10.05.2022.
Принята к публикации 15.05.2022.

Для цитирования:

Одишвили Г.Н. Алгоритм изучения исторической личности с использованием мемориальной литературы на уроках истории как ресурса воспитания патриотизма у старших школьников // Гуманитарный научный вестник. 2022. №5. С. 213-220. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/05/Odishvili.pdf>